

Бердянський державний педагогічний університет

Методика

НАНОМАТЕРІАЛИ

Синтез плівок $\text{CuIn}(\text{Ga})\text{Se}_2$ для застосувань у сонячній енергетиці

М.В. 1.5 – 2023

Видання офіційне

2023

М.В. 1.5 – 2023

Передмова

- 1. ВНЕСЕНО:** Бердянським державним педагогічним університетом
- 2. РОЗРОБЛЕНО:** Яна СИЧІКОВА, Сергій КОВАЧОВ, Ігор БОГДАНОВ
- 3. ЗАТВЕРДЖЕНО:** Кафедра фізики та методики навчання фізики, № 5
від 13 грудня 2023 року
- 4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ**

@Бердянський державний педагогічний університет

М.В. 1.5- 2023

ЗМІСТ

- 1. Область застосування**
- 2. Нормативні посилання**
- 3. Терміни, визначення, скорочення**
- 4. Зразки та прекурсори**
- 5. Опис методу**
- 6. Безпека**
- 7. Контроль якості**
- 8. Оформлення проведення випробувань**
- 9. Приклад**
- 10. Бібліографічні посилання**

МЕТОДИКА

НАНОМАТЕРІАЛИ

Синтез плівок $\text{CuIn}(\text{Ga})\text{Se}_2$ для застосувань у сонячній енергетиці

1. Область застосування

1.1 Ця методика описує процес синтезу тонких плівок $\text{CuIn}(\text{Ga})\text{Se}_2$, які застосовуються в сонячній енергетиці. Методика включає використання хлоридів міді, індію та галію в якості прекурсорів, а також олеїнову кислоту та селеністу кислоту як компоненти реакції.

1.2 Метою методики є створення ефективних фотоактивних шарів для сонячних панелей за допомогою спреї-піролізу. Особливу увагу приділено контролю над складом, морфологією та кристалічністю плівок, щоб забезпечити оптимальні фотоелектричні властивості.

1.3 Методика спрямована на науковців та інженерів, які працюють у галузі фотовольтаїки, та може бути корисною для розробки та оптимізації сонячних елементів на основі $\text{CuIn}(\text{Ga})\text{Se}_2$.

1.4 Описана методика може також бути застосована для дослідження властивостей інших подібних напівпровідникових матеріалів, що відкриває широкі можливості для експериментів у сфері сонячної енергетики.

2. Нормативні посилання

2.1 Цей розділ містить перелік стандартів та інших нормативних документів, на які посилається дана методика. Застосування цих документів є обов'язковим для коректного виконання всіх процедур, описаних у цьому документі:

ISO/TR 11360:2010 Нанотехнології — Методологія класифікації та категоризації наноматеріалів;

ISO/TR 11811:2012 Нанотехнології — Настанови щодо методів нано- та мікротрибологічних вимірювань;

ISO/TS 12805:2011 Нанотехнології — Специфікації матеріалів — Керівництво щодо специфікації нанооб'єктів;

ISO/TR 12885:2018 Нанотехнології — Практика охорони здоров'я та безпеки на виробництві;

ISO/TS 12901-1:2012 Нанотехнології. Управління професійним ризиком, застосоване до розроблених наноматеріалів. Частина 1. Принципи та підходи;

ISO/TR 16196:2016 Нанотехнології. Компіляція та опис методів підготовки зразків і дозування для розроблених і виготовлених наноматеріалів;

ISO/TS 18110:2015 Нанотехнології — словники показників науки, технологій та інновацій;

ISO/TR 18196:2016 Нанотехнології — Матриця техніки вимірювання для характеристики нанооб'єктів;

ISO 19749:2021 Нанотехнології — Вимірювання розподілу частинок за розміром і формою за допомогою скануючої електронної мікроскопії;

ISO/TS 24672:2023 Нанотехнології — Настанови щодо вимірювання концентрації кількості наночастинок;

ISO 80004-1:2023 Нанотехнології – Словник – Частина 1: Основний словник;

ISO/TS 80004-5:2011 Нанотехнології — Словник — Частина 5: Інтерфейс нано/біо;

ISO/TS 80004-6:2021 Нанотехнології — Словник — Частина 6: Характеристика нанооб'єктів;

ISO/TS 80004-8:2020 Нанотехнології — Словник — Частина 8: Процеси нановиробничих процесів.

3. Терміни, визначення, скорочення

3.1 У цій методиці використовуються такі терміни і визначення:

- **CuIn(Ga)Se₂**: відомий також як CIGS, це напівпровідникова сполука, що використовується у сонячних елементах. Складається з міді (Cu), індію (In), галію (Ga) та селену (Se).
- **Спрей-піроліз**: техніка осадження тонких плівок, яка включає розпилення розчину прекурсорів на гарячу підкладку, де відбувається хімічна реакція та формування плівки.
- **Прекурсори**: хімічні сполуки або елементи, які використовуються як початкові матеріали для синтезу кінцевого продукту.
- **Хлориди металів (CuCl₂, InCl₃, GaCl₃)**: хімічні речовини, що використовуються як джерела міді, індію та галію в процесі синтезу.
- **Олеїнова кислота (C₁₈H₃₄O₂)**: органічний розчинник, який використовується для розчинення прекурсорів та забезпечення рівномірного розподілу в розчині.
- **Селеніста кислота (H₂SeO₃)**: джерело селену, що використовується у процесі синтезу CuIn(Ga)Se₂.

4. Зразки та прекурсори

4.1 Хлориди металів як джерела елементів:

- **CuCl₂ (хлорид міді):** безводний, 98% чистоти, використовується як джерело міді.
- **InCl₃ (хлорид індію):** безводний, 98% чистоти, використовується як джерело індію.
- **GaCl₃ (хлорид галію):** безводний, 99% чистоти, використовується як джерело галію.

4.2 **Олеїнова кислота (C₁₈H₃₄O₂):** безводний, 98% чистоти, використовується в якості органічного розчинника, що забезпечує ефективне розподілення та стабілізацію прекурсорів у розчині.

4.3 **Селеніста кислота (H₂SeO₃):** безводний, 98% чистоти, використовується як джерело селену, який є ключовим компонентом у формуванні структури CuIn(Ga)Se₂.

4.4 **Підготовка прекурсорів:** хлориди міді, індію, галію та селеністу кислоту змішують у співвідношенні компонентів 1:0,6:0,4:2 у олеїновій кислоті, використовуючи магнітну мішалку для рівномірного розподілу протягом 20 хвилин.

5. Опис методу

5.1 **Підготовка розчину прекурсорів:** спочатку готують розчин, змішуючи CuCl₂, InCl₃, GaCl₃, та H₂SeO₃ в олеїновій кислоті у співвідношенні 1:0,6:0,4:2. Змішування проводять за допомогою магнітної мішалки протягом 20 хвилин для рівномірного розподілу компонентів.

5.2 **Спрей-піроліз:** використовуючи спеціалізований пристрій, розчин прекурсорів розпилюють на підкладку, яка підігрівається до температури 320°C. Процес розпилення триває 10 хвилин, підтримуючи постійний тиск газу-носія 3,5 МПа і швидкість розпилення 3 мл/хв.

5.3 **Селенізація:** після осадження плівки, зразки занурюють у розчин NaCl на 20 хвилин. Далі проводять селенізацію в дифузійній печі JetFirst при температурі 530°C протягом 30 хвилин. Цей процес сприяє росту зерен та ущільненню плівок, забезпечуючи високу кристалічність.

5.4 **Охолодження та зберігання зразків:** після завершення процесу селенізації, плівки охолоджують до кімнатної температури та зберігають для подальших досліджень.

6. Безпека

6.1 **Особиста безпека:** під час всіх етапів експерименту необхідно використовувати стандартні засоби індивідуального захисту, включаючи захисні окуляри, лабораторний халат, та відповідні захисні рукавиці.

6.2 **Безпека при роботі з хімічними речовинами:** при роботі з хімічними реактивами, зокрема з кислотами, такими як HCl і HF, слід застосовувати особливі

заходи безпеки. Робочі зони мають бути добре вентилявані, а всі процедури з хімічними речовинами слід проводити в димовій шафі.

6.3 Управління хімічними речовинами: усі хімічні речовини мають зберігатися в місцях, де є відповідна позначка, і відповідно до рекомендацій щодо їхнього зберігання та утилізації.

6.4 Використання обладнання: при роботі з високотемпературним обладнанням, таким як печі, необхідно дотримуватися інструкцій з безпеки та використовувати захисне обладнання для запобігання опіків.

6.5 Пожежна безпека: необхідно забезпечити наявність вогнегасників та інших засобів пожежогасіння у лабораторії, особливо в місцях зберігання легкозаймистих хімічних речовин.

6.6 Тренінг з безпеки: усьому персоналу, який бере участь у роботі з цією методикою, необхідно пройти відповідний тренінг з безпеки, щоб забезпечити обізнаність з потенційними ризиками та процедурами їх запобігання.

6.7 Надзвичайні ситуації: у лабораторії повинні бути чітко визначені процедури дій у випадку аварійних ситуацій, включаючи витік хімічних речовин, пожежі або травми.

7. Контроль якості

7. Контроль якості

7.1 Перевірка обладнання: перед початком експерименту необхідно здійснювати рутинну перевірку всього обладнання на предмет його працездатності та калібрування, щоб забезпечити точність вимірювань.

7.2 Контроль якості реактивів та матеріалів: перед використанням всі хімічні реактиви та матеріали мають бути перевірені на чистоту та відповідність специфікаціям, що забезпечує високу якість експериментальних результатів.

7.3 Відбір проб для аналізу: вибір проб з кожної партії зразків для проведення випробувань, щоб забезпечити репрезентативність та відтворюваність результатів.

7.4 Документація процедур та результатів: усі процедури та результати експериментів мають бути ретельно задокументовані, що включає детальний опис методів випробувань, обробки даних та отриманих результатів.

7.5 Підтвердження відповідності стандартам: усі процеси та результати перевіряються на відповідність встановленим стандартам та нормативам, якщо такі існують.

7.6 Аудит та оцінка якості: регулярне проведення аудиту та оцінки якості процесів і результатів для ідентифікації областей для поліпшення та впровадження коригувальних заходів.

7.7. Методи аналізу якості матеріалів: контроль якості одержаних матеріалів проводиться за допомогою таких методів, як скануюча електронна мікроскопія (SEM), енергодисперсійний рентгенівський аналіз (EDX) та рентгенівська дифракція

(XRD). SEM використовується для аналізу поверхні та морфології зразків, EDX - для хімічного аналізу, а XRD - для визначення кристалічної структури матеріалів.

8. Оформлення проведення випробувань

8.1 Документація процедур: всі процедури, використані під час випробувань, повинні бути чітко задокументовані, включаючи деталі обладнання, реактивів, умов проведення експерименту та будь-яких змін, що були внесені в процес.

8.2 Запис результатів: результати випробувань слід записувати в стандартизованому форматі, що включає дату проведення, час, ідентифікаційні дані зразків, отримані результати та будь-які відхилення чи особливості спостережень.

8.3 Фотографічна та відео фіксація: якщо це можливо та доречно, проводити фотографічну або відео фіксацію ключових етапів експерименту для забезпечення додаткової документації.

8.4 Електронне зберігання даних: використання електронних систем для зберігання всієї документації та результатів випробувань для зручності доступу та аналізу.

8.5 Контроль за змінами: усі зміни у процедурах або обладнанні, що використовується, повинні бути відображені в документації з чітким поясненням причин та впливу цих змін на результати випробувань.

8.6 Оформлення звітів: підготовка звітів про проведення випробувань, які включають повний опис виконаних робіт, отриманих результатів, аналіз даних та висновки.

8.7 Верифікація та валідація даних: проведення перевірки отриманих даних на точність та повноту, а також валідація методів та процедур, використаних під час випробувань.

9. Приклад

9.1 Зразки для експерименту

У якості прекурсорів було використано хлориди міді, індію, галію як джерела міді, індію та галію відповідно. Також було використано олеїнову кислоту у якості органічного розчинника та селеністу кислоту у якості джерела селену (табл. 1). В експериментальному процесі CuCl_2 , InCl_3 , GaCl_3 та H_2SeO_3 (хімічна суміш) змішували у співвідношенні компонентів 1:0,6:0,4:2 в олеїновій кислоті за допомогою магнітної мішалки протягом 20 хв.

Таблиця 1 – Прекурсори, використані у експерименті

№	Прекурсор	Характеристика
1	CuCl ₂	безводний, 98%
2	InCl ₃	безводний 98%
3	GaCl ₃	безводний 99%
4	H ₂ SeO ₃	безводний 98%
5	C ₁₈ H ₃₄ O ₂	безводний 98%

9.2 Методи та умови експерименту

Плівки CuGa_xIn_{1-x}Se₂ формували методом пульверізації з рідкої фази (спрей-піроліз). Експериментальний пристрій був оснащений системою підігріву, що дозволяє нагрівати як рідку фазу, так і підкладку. Температура підкладки протягом всього експерименту була постійною. Також система була оснащена витяжним вентилятором для видалення газоподібних побічних продуктів реакції. У якості газу-носія використовували стиснене повітря. Швидкість розпилювання та тиск підтримували постійною протягом всього експерименту. Інші умови експерименту наведено у табл. 2.

Таблиця 2. Умови експерименту для осадження плівок CuGa_xIn_{1-x}Se₂

Параметр	Значення
Температура підкладки	320°C
Відстань між підкладкою та соплом	20 см
Швидкість розпилення	3 мл/хв
Час розпилення	10 хв
Тиск газу-носія	3,5 МПа

Після осадження зразки занурювали в розчин NaCl на 20 хв. Після цього проводили додаткову селенізацію в дифузійній печі JetFirst при температурі 530 °C протягом 30 хвилин для забезпечення росту зерна, ущільнення плівок високої кристалічності. Після цього їх охолоджували до кімнатної температури.

9.3 Характеризація

Морфологію поверхні досліджували на скануючому електронному мікроскопі SEO-SEM Inspect S50-B.

Енергодисперсійний рентгенівський мікроаналіз (EDX) використовувався для оцінки хімічного складу осаджених плівок за допомогою детектора AZtecOne.

З метою підвищення надійності EDX. Аналіз EDX проводили при прискорювальній напрузі 15 кВ на великих площах 200 мкм².

Для рентгеноструктурного аналізу застосовували дифрактометр Дрон–3М з нефільтрованим Cu Ka-випромінюванням у діапазоні кутів 2θ $10^\circ - 80^\circ$ з кроком $0,01^\circ$.

Раманівські вимірювання проводили при кімнатній температурі в системі RENISHAW inVia Reflex з довжиною хвилі збудження 532 нм при інтенсивності 5%.

9.4 SEM і EDX аналіз

На рис. 1 наведено SEM-зображення утвореної плівки. Можна бачити, що поверхневий рельєф представляє собою агломерацію розупорядкованих зерен, що може свідчити про полікристалічність сформованої структури. Зерна мають значний розкид по розмірам. Довжина кристалітів варіюється у діапазонах від 2 до 10 мкм, ширина – від 0,5 до 2 мкм. Утворений шар є пухким. Кристаліти мають на поверхні значну кількість пор. Поперечний діаметр пор знаходиться у діапазонах 80 -140 нм. Це, в свою чергу, може призводити до появи квантово-розмірних ефектів.

Результати EDX аналізу поверхні зразка наведено у табл. 3. Також було розраховано значення співвідношення Cu/(In+Ga) і Ga/(In+Ga), які складають 0,4 та 0,6 відповідно. Можна бачити, що додаткова селенізація призводить до переважання селену на поверхні зразка. Враховуючи той факт, що індій і галій розпилювалися у рівних співвідношеннях, можна припустити, що селенізація відбувалася за рахунок втрати In. Наостанок слід зазначити, що Cu теж присутній у невеликих концентраціях.

Рисунок 1 – SEM-зображення поверхні синтезованої плівки $\text{CuGa}_x\text{In}_{1-x}\text{Se}_2$

Таблиця 3 - Результати EDX-аналізу плівки $\text{CuGa}_x\text{In}_{1-x}\text{Se}_2$

Спектр	Cu (at%)	In (at%)	Ga (at%)	Se (at%)	Cu/(In+Ga)	Ga (In+Ga)
1	16,82	14,18	21,26	47,74	0,47	0,6

9.5 XRD аналіз

Рентгенограма синтезованої плівки $\text{CuGa}_x\text{In}_{1-x}\text{Se}_2$ представлена на рис. 2. Основні піки XRD при 2θ 27.2° , 45.1° , 53.5° , 65.7° належать відповідно до (112), (211), (220), (312) орієнтацій структури полікристалічного тетрагонального халькоприту $\text{CuGa}_x\text{In}_{1-x}\text{Se}_2$. Це вказує на те, що структура, яка складається з полікристалічної плівки $\text{CuGa}_x\text{In}_{1-x}\text{Se}_2$ була успішно синтезована без включення додаткових фаз.

Рисунок 2 - XRD-спектри $\text{CuGa}_x\text{In}_{1-x}\text{Se}_2$

XRD-спектри відповідають формулі сполуки $\text{CuGa}_{0.6}\text{In}_{0.4}\text{Se}_2$ (reference code: 00-035-1101). У таблиці 4 наведено основні піки дифракції рентгенівського випромінювання та відповідність їх кутам 2θ .

Рентгенограма характеризується наявністю великої кількості шумів, що свідчить про значний розкид наночастинок за розміром та полікристалічністю отриманої плівки. Також це може вказувати на наявність аморфної фази, в яку вбудовується кристалічний ґратка.

Таблиця 4 – Кристалічна структура $\text{CuGa}_{0.6}\text{In}_{0.4}\text{Se}_2$

№	h	k	l	d, Å	2 θ , deg
1	1	0	1	5,08	17,4
2	1	1	2	3,27	27,2
3	1	0	3	3,13	28,4
4	2	1	1	2,48	36,2
5	2	1	3	2,10	43,0
6	2	2	0	2,00	45,1
7	2	0	4	2,00	45,3
8	3	0	1	1,87	48,7
9	3	1	2	1,71	53,5
10	1	1	6	1,70	53,8
11	3	2	3	1,45	64,1
12	4	0	0	1,42	65,7
13	0	0	8	1,41	66,3
14	3	3	2	1,30	72,5
15	3	1	6	1,30	72,9

9.6 RAMAN аналіз

На рис. 3 наведено раманівський спектр отриманої структури. Можемо бачити наявність 2х сильних піків, 3х середніх та велику кількість низькоінтенсивних піків. Один з найінтенсивніших піків при 175 см^{-1} пов'язаний з модою A1. Ця лінія є характерною для сполук халькопіриту $\text{A}^{\text{I}}\text{B}^{\text{III}}\text{C}_2^{\text{IV}}$ [1,2]. Інші піки, такі як 218 та 238 см^{-1} добре узгоджуються з модами B2 і E [3].

Найбільший пік при 190 см^{-1} пов'язаний з модою A1 від $\text{Cu}(\text{In,Ga})\text{Se}_2$ зумовлений рухом атому Se [4]. Піки при 136 та 150 см^{-1} можуть бути зумовлені ефектом посилення резонансу $\text{Cu}(\text{In,Ga})\text{Se}_2$ [5]. Спектрів провідних другорядних фаз Cu_2Se не було зафіксовано.

Рисунок 3 – Раманівські спектри $\text{CuGa}_x\text{In}_{1-x}\text{Se}_2$

10. Бібліографічні посилання

1. Design and Structural Investigation of CuIn(Ga)Se₂ Films for Solar Energy Applications / I. Bohdanov et al. 2023 IEEE 13th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP), Bratislava, Slovakia, 10–15 September 2023. 2023. URL: <https://doi.org/10.1109/nap59739.2023.10310680>
 2. S. S. Kovachov, K. M. Tikhovod, M. V. Kalenyk, I. T. Bohdanov, Ya. O. Sychikova. Non-Vacuum Design of CuGa_xIn_{1-x}Se₂ Films for Solar Energy Applications. Metallophysics And Advanced Technologies. 45, 593-604, 2023
 3. Copper-Indium-Boron-Diselenide Absorber Materials / N. J. Ianno et al. MRS Proceedings. 2007. Vol. 1012. URL: <https://doi.org/10.1557/proc-1012-y03-21>
 4. Orientation-distribution mapping of polycrystalline materials by Raman microspectroscopy / T. Schmid et al. Scientific Reports. 2015. Vol. 5, no. 1. URL: <https://doi.org/10.1038/srep18410>
 5. Wang M., Hossain M. A., Choy K.-L. Effect of Sodium Treatment on the Performance of Electrostatic Spray Assisted Vapour Deposited Copper-poor Cu(In,Ga)(S,Se) 2 Solar Cells. Scientific Reports. 2017. Vol. 7, no. 1. URL: <https://doi.org/10.1038/s41598-017-07027-9>
-

Код УКНД: 07.120

М.В. 1.5-2023

НАНОМАТЕРІАЛИ

Синтез плівок CuIn(Ga)Se₂ для застосувань у сонячній енергетиці

Ключові слова: тонкі плівки, спрей-піроліз, напівпровідник, SEM, EDX, XRD

РОЗРОБЛЕНО: Яна СИЧІКОВА, Сергій КОВАЧОВ, Ігор БОГДАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО: Кафедра фізики та методики навчання фізики, № 5

від 13 грудня 2023 року